

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
(INTA- COSTA RICA)

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE PAPA

LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS EEC

LABORATORIO DE CULTIVO DE TEJIDOS

Ubicado en la Estación Experimental Dr. Carlos Durán, en Potrero Cerrado de Cartago.

El LCT cuenta con instalaciones adecuadas para la producción de plantas de alta calidad. Le permiten al productor, disponer de material inocuo, para la producción de semilla

Ante la premisa de contribuir al sector productivo con materiales de alta calidad, el LCT ha establecido que su principal objetivo es generar y transferir tecnología de punta, que permita el crecimiento de la producción y la investigación en el cultivo de papa.

*“El fruto de nuestros campos,
es el esfuerzo de nuestras manos”*

SERVICIOS

1. Producción de plántulas *in vitro* de papa y camote.
2. Producción de plántulas de papa y camote, bajo el Sistema Autotrófico Hidropónico (SAH).
3. Limpieza de materiales provenientes de campo.
4. Respuesta oportuna a consultas de los productores de semilla en invernadero, bajo la siembra de plántulas del LCT.

VENTA DE PLÁNTULAS

El LCT tiene a disposición del público, material vegetal de la más alta calidad.

El cual es utilizado por los productores en invernaderos, para la producción de semilla pre básica.

“Una planta sana y fuerte, produce mejores cosechas”.

ALMÁCIGO

BANCO DE GERMOPLASMA

El LCT cuenta con un banco de germoplasma de papa, proveniente del Centro Internacional de la Papa (CIP), ubicado en Perú.

Se mantiene en cultivo *in vitro*, bajo condiciones de luz, humedad y temperaturas controladas.

Estos materiales, cuentan con distintas características de interés para el sector productivo.

1. Mejor rendimiento.
2. Resistencia a plagas y enfermedades.
3. Adaptabilidad al cambio climático.
4. Variedades diferenciadas para industria y para consumo en fresco.

PRODUCCIÓN DE MICRO TUBÉRCULOS

La microtuberización *in vitro* es un proceso que acelera la producción de semilla.

A nivel de laboratorio, se utiliza para incrementar las poblaciones de cada variedad.

Permite obtener plantas más vigorosas, con mejor sistema radical y nuevos tubérculos.

INDICACIONES GENERALES PARA SIEMBRA DE PLÁNTULAS EN INVERNADERO

1. Plantas provenientes de laboratorio, en condiciones controladas de humedad, temperatura, plagas y enfermedades.
2. Mantener en invernadero, dos días bajo sombra con sarán y tres días sin sarán.
3. Riego constante para mantener húmedo el sustrato.
4. Sembrar en maceta con sustrato inerte y húmedo.

CONTACTO

Ing. Robin Esteban Castillo Matamoros.
Jefe Departamento Laboratorios (INTA)
Costa Rica

Teléfono: 2530-0483

E-mail: rcastillom@inta.go.cr

Web INTA: www.inta.go.cr

Plataforma PLATICAR: www.platicar.go.cr

Edición: Departamento de Transferencia de Tecnología, INTA.

Diseño: Handerson Bolívar Restrepo